

Received/Geliş

: 2023 November/Kasım

Accepted/Kabul

: 2023 November/Kasım

Published/Yayın

: 2023 December/Aralık

Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Eylem Aydın¹ Burcu Kuru² Berna Yekta Yılmaz³ Aykut Işık⁴ Mustafa Ertürk⁵ Ayhan Alkan⁶

Atıf/Reference: Aydın, E., Kuru, B., Yekta Yılmaz, B., Işık, A., Ertürk, M. ve Alkan, A. (2023). Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(4), 456-466.

Özet

Bu araştırmada, öğretmenlerin zaman yönetimi tutum ve beceri düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modeliyle tasarlanmıştır. Araştırma sonucunda; zaman yönetimi beceri ve tutumları ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir. Cinsiyete göre incelemede; zaman yönetimi tutum ve beceri algılarının kadın ve erkeğe göre farklılık çıkmıştır. Buna göre zaman yönetimi envanteri genel ve alt boyutlarında kadınların algısı erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Diğer bir ifade ile kadın öğretmenlerin zaman yönetimleri daha iyi çıkmıştır. Yaşa göre incelemede; zaman yönetimi envanteri genel boyutunda ise 41-50 yaş arası grubun zaman yönetimi envanteri genel algısı 20-30 yaş ile 31-40 yaş arası gruplardan daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Diğer yandan sadece zaman harcattırıcılar algılarının evli ve bekara göre farklılık çıkmıştır. Buna göre bekarların algısı evlilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca zaman yönetimi envanteri genel algılarının lisans ve yüksek lisansa göre farklılık çıkmıştır. Buna göre lisans mezunlarının algısı yüksek lisans mezunlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Mesleki deneyime göre incelemede; zaman yönetimi envanteri genel boyutunda ise 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri grubun zaman yönetimi envanteri genel algısı 11-15 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Haftada ortalama çalışma süresine göre incelemede; zaman tutumları alt boyutunda, 15-25 saat arası grubun zaman tutumları algısı 26-35 saat arası, 36-50 saat arası ve 51 saat ve üzeri arası haftada ortalama çalışma süresi gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Zaman harcattırıcılar alt boyutunda ise 15-25 saat arası ve 26-35 saat arası haftada ortalama çalışma süresi grubun zaman harcattırıcılar algısı 51 saat ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, zaman yönetimi, tutum.

Examination of Teachers' Time Management Attitudes According to Some Variables

Abstract

This research aimed to examine teachers' time management attitudes and skill levels. The research was designed with a general screening model. As a result of the research; It is seen that time management skills and attitudes are above average. In the analysis by gender; Time management attitudes and skill perceptions differ between men and women. Accordingly, it was found that women's perception was higher than men in the general and sub-dimensions of the time management inventory. In other words, female teachers' time management was better. In the analysis according to age; In the general dimension of time management inventory, it was concluded

¹ Öğretmen; Fatsa Halk Eğitimi Merkezi, <https://orcid.org/0000-0003-1673-7544>; eylem8840@gmail.com;

² Öğretmen; Altınözü Cumhuriyet İlkokulu, <https://orcid.org/0000-0003-0916-4020>; burcuburcukuru@hotmail.com;

³ Öğretmen; Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi, <https://orcid.org/0009-0006-6020-4429>; yekta_yilmaz@hotmail.com;

⁴ Müdür Yardımcısı; Vildan Nurettin Demirel İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0000-9695-9520>; aaykutisik@hotmail.com;

⁵ Öğretmen; Mamak Mehmet Yetkin İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0007-4573-2546>; mustafaerturk1968@gmail.com;

⁶ Müdür Yardımcısı; İffet Zübeyr Göçmen İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0003-6713-2817>; foreveray@yahoo.com;

that the group between the ages of 41-50 perceived the general perception of time management inventory higher than the groups between the ages of 20-30 and 31-40. On the other hand, there was a difference in the perceptions of only time wasters between married and single people. Accordingly, it was found that the perception of single people was higher than that of married people. In addition, general perceptions of time management inventory differed according to undergraduate and graduate degrees. Accordingly, it was found that the perception of undergraduate graduates was higher than that of graduate graduates. In the review according to professional experience; In the general dimension of time management inventory, it was concluded that the general perception of time management inventory of the groups with 16-20 years and 21 years and above perceived higher than the groups with professional experience between 11-15 years. In the analysis according to the average working hours per week; In the time attitudes sub-dimension, it was concluded that the 15-25 hour group perceived their time attitude perception higher than the 26-35 hour, 36-50 hour and 51 hour and above average working time groups per week. In the time wasters sub-dimension, it was concluded that the groups with average working hours between 15-25 hours and 26-35 hours per week perceived time wasters higher than the groups with 51 hours and more professional experience.

Keywords: Teacher, time management, attitude.

1. Giriş

Zaman, bireylerin kontrolü dışında geçmişten bugüne gelecekteki olayların başarısına kadar kesintisiz devam eden bir süreçtir. Zaman boşa harcanmaması gereken; akıllıca kullanılması gereken önemli bir kaynaktır. Ancak günümüz toplumunda, hayatın hızlı temposu içinde bireylerin söz konusu değerli kaynağı etkin bir şekilde kullanma şansı giderek azalmaktadır. Zaman yönetimi, insanların özel ve profesyonel yaşamlarında, hedeflerine etkin ve verimli bir şekilde ulaşabilmek için kendi etkinliklerini planlama, organize etme ve kontrol etme gibi yönetim fonksiyonlarına uygulama sürecidir. Zaman yönetiminin amacı, sınırlı bir zaman içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin kalitesini artırmaktır (İşcan, Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi, 2008).

Zaman kimseyi beklemeyen değerli ve önemlidir. Zaman, dünya halklarının ve milletlerinin zor ve imkansız sorunlarını ve meselelerini çözen ve çözen bakım ve tedavinin ikinci adımıdır. Zamana önem veren, politika ve planlamalarını halkının ihtiyaç ve gereksinimlerine ve ulusların küresel düzeydeki rekabetine göre yapan milletler, gelişmiş milletler haline gelerek aynı zamanda edinmiş, kurtarmış, yaygınlaştırmış ve güçlü kimliklerini sağlamlaştırmışlardır. Çünkü boşa harcanan zamanın işyerinde ve evde artan taleplerle değiştirilmesi mümkün değildir. Yaşamın hızı hızla artıyor, bu yüzden insanlar daha hızlı yemek yemek, daha az uyumak, öğle yemeği yerken ve çalışırken telefon görüşmeleri yapmak gibi zaman harcamalarını azaltmak için işleri daha hızlı yapmaya çalışıyorlar (Omay, 2008).

Çalışanlar arasında zaman baskısı deneyimine yol açan örgütsel bağlamlarda zamanın algısını, önemini ve yönetimini gösterir. Bu bağlamda birçok yazar, insanların zamanlarını yönetebilmeleri ve yaşamlarını geliştirebilmeleri için zamanın teorik modellere ve araştırma tasarımlarına daha iyi dahil edilmesi için zaman yönetimi ihtiyacını tartışmış ve çalışma ortamlarını destekleyici hale getirmeye çalışmaktadır (Doğan, 2018).

Zaman yönetimi, zamanın üretkenlik ve başarı için maksimum düzeyde kullanılması anlamına gelir. Kendilerinin ve kuruluşların amaç ve hedeflerine ulaşmak için ileri düzeyde planlama, organize etme ve uygulama ile çalışma programlarının yönetimi ile ilgilidir. Zaman, muhtemelen insanların ve kuruluşların, zamanın yönetimi sürecini ve kişinin kişisel ve mesleki yaşamlarının başarısına katkısını anlamaları için mevcut olan en değerli varlıktır. Ancak her varlık gibi değerlendirilmediği takdirde israf edilebilir. Zaman yönetimi, herhangi bir uzunluktaki görevleri kaliteli bir şekilde ancak zaman kaybetmeden tamamlamak için en etkili yöntemlerin keşfedilmesi ve uygulanmasıyla ilgilidir. Herhangi bir organizasyonda iş ve sorumluluktan sapmak için kendi çıkarları ve kolaylıkları doğrultusunda zaman harcamak insan doğasında vardır. Ancak diğer taraftan bazı insanlar, yaşamlarında başarıya ulaşma alışkanlıklarını geliştirecek iyi zaman yönetimi becerilerine sahiptir. Ancak diğerleri zamanla ilgili, insanlar tarafından zayıflık olarak ilan edilmeyen veya kabul edilmeyen kötü alışkanlıklar geliştirdiler.

Zaman yönetimi, diğer kaynakların yönetiminde olduğu gibi analiz, planlama ve program yapmanın kullanılmasını gerektirir. Doğru bir program yapmak, amaçları, hedefleri ve öncelikleri belirlemek gerekir. Zaman yönetimi ilkelerini anlamak ve uygulamak için sadece zamanın nasıl kullanılacağını bilmek yeterli değildir. Zaman yönetimini etkin bir şekilde uygulayabilmek için hangi sorunlarla karşılaşılacağını ve sorunların nedenlerini bilmek gerekir. Doğru kullanılmayan ve amaca uygun olmayan teknolojik araçların yanı sıra;

mükemmeliyetçi olmak, hedeflerden emin olamamak, hayır diyememek, düşük öz saygı veya aşırı özgüven, düzensiz bir ortamda çalışmak zaman kaybına neden olabilir (Türe, 2013).

Zaman yönetiminin en önemli sorunlarından biri olan zaman düşmanları, genel olarak daha öncelikli işlerimizi yapmamızı engelleyen ve bunlar için gerekli tüm zamanımızı boşa harcayan faaliyetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Zamanı yönetmek için insanların zaman düşmanlarını belirlemesi ve bunların dış etkenlerden mi yoksa kişinin kendisinden mi kaynaklandığını tespit etmesi gerekir (Akyüz, Yılmaz, & Aldemir, 2020).

Zaman yönetimi, daha çok çalışmaktansa daha akıllıca çalışmak için belirli faaliyetlere harcanan zamanı planlama ve bilinçli bir şekilde kontrol etme sürecidir. Kişinin verimliliğini artırmasına ve daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurmasına yardımcı olan çeşitli şeylerin düzenlenme hareketidir. İş yerinde zaman yönetiminizi geliştirmek, kişinin performansını artırmasına ve daha az çaba ve daha etkili stratejilerle istediği hedeflere ulaşmasına olanak tanır (Akyüz, Ünal, Mete, & Doger, 2015). Bir kişi iş yerinde zamanı yönetemediğinde veya zayıf zaman yönetimi becerilerine sahip olduğunda, bu durum son teslim tarihlerinin ve randevuların kaçırılmasına, erteleme ve odaklanma eksikliğine, profesyonellik eksikliğine, verimsiz iş akışına ve düşük iş kalitesine, istenmeyen strese, zayıf mesleki itibara, gergin işyeri ilişkilerine ve iş ve yaşam dengesizliğine neden olabilir.

Zaman yeri doldurulamaz bir varlıktır. Özellikle günümüzün hızlı tempolu, aşırı rekabetçi iş dünyasında paradan daha değerlidir. Kişi daha fazla para kazanabilir, ancak daha fazla zaman kazanamaz (Keresteci, 2011).

Öğretmenler, zamanlarını kendileri için en önemli yere harcadıklarından emin olmaları için her zaman teşvik edilirler. Bir öğretmen olarak çalışmak, mükemmel zaman yönetimi becerileri gerektirir. Öğretmenlerin sınıfın uzun vadeli hedeflerini, öğrencilerin acil eğitim ihtiyaçlarını ve her ödevle birlikte gelen büyük hacimli evrak işlerini dengelemeleri gerekir. Bu, ders planları yazmayı, sınavları notlandırmayı ve gerçekten öğretmeyi gerektirir. Öğretmenler genellikle her şeyi kendilerine ayrılan zaman dilimine sığdırmanın imkansız olduğunu düşünürler (Çelikten, Şanal, & Yeni, 2005). Zaman, okullarda önemli bir kaynaktır. Zamanın azlığı, birçok müdür ve öğretmen tarafından hizmet sunumunda belirlenen hedeflere ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları en ciddi kısıtlamalardan biri olarak tanımlanmaktadır. Yaptıkları her işte iyi zaman yönetimi yöntemleri uygulayan ve öngörülen zamanı iyi kullanan müdürler, öğretmenler ve öğrenciler görevlerinde iyi sonuçlar elde ederler (Güçlü, 2001).

Zaman yönetimi, özellikle okuldan, işten ve diğer çeşitli faaliyetlerden gelen yoğun ve ağır iş yükünü yerine getirmek zorunda olan tüm öğretmenler için önemlidir. Daha iyi zaman yönetimi becerilerine sahip olan tüm öğretmenler daha yüksek not ortalamaları elde etmektedir. Okul operasyonlarının yönetimi için zaman yönetimi faaliyetleri, öğretimin ve öğretmenlerle ilgili konuların denetimini içerir. Zaman yönetimi, okul organizasyonunun göz ardı edilemeyecek önemli bir unsurdur. Hedeflere ulaşmak için kişinin zamanını düzenleme, programlama ve bütçeleme sanatıdır (Keş, 2022).

Zaman yönetimi evrensel bir olgudur. İhtiyaçların belirlenmesini ve görevlerin önceliklendirilmesini içeren bir süreçtir. Kontrol edilmesi ve yönetilmesi çok zordur. Çoğu insan zamanın kendi başına kontrol edilemeyeceğini düşünür. Zaman kolayca idare edilebilecek maddi bir şey değildir, aksine insan onun akışına ayak uydurmak zorundadır (Doğan, 2018).

Okul yönetiminde, zaman yönetimi üzerine çok az çalışma yapılmıştır, öte yandan nispeten büyük miktarda literatür, örgütsel düzeyde zaman yönetimi fikrini incelemiştir. Ülkelerde, kurumlar ve okullar için gerekli olan belirli bir tür yapıcı zaman yönetimi davranışını benimsemek için zamana ihtiyaç vardır ve ortaya çıkan sorunlar ve kurumların gelişimi için beklentileri vardır. Bu nedenle, eğitim niteliğini artırmak ve okul geliştirme programlarını teşvik etmek için yönetici ve öğretmenlerin kapasitelerinin etkili bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu araştırmada, öğretmenlerin cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, değişkenlerine göre zaman yönetimi tutum ve beceri düzeylerinde anlamlı farklar var mıdır? sorusuna cevap aranmıştır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin zaman yönetimi tutum ve beceri düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma, genel tarama modeliyle tasarlanmıştır. Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Erkek	40	16.1
	Kadın	208	83.9
Yaş	20-30 yaş arası	4	1.6
	31-40 yaş arası	189	76.2
	41-50 yaş arası	55	22.2
Medeni Durum	Evli	193	77.8
	Bekar	55	22.2
Öğrenim Durumu	Lisans	225	90.7
	Yüksek Lisans	23	9.3
Mesleki Deneyimi	6-10 yıl arası	68	27.4
	11-15 yıl arası	106	42.7
	16-20 yıl arası	47	19.0
	21 yıl ve üzeri	27	10.9
Haftada Ortalama Çalışma Süresi	15-25 saat arası	35	14.1
	26-35 saat arası	132	53.2
	36-50 saat arası	60	24.2
	51 saat ve üzeri	21	8.5
	Toplam	248	100.0

p < .05

Tabloda yer alan istatistiki değerlere göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 83,9'unun kadın olduğu; % 76,2'sinin 31-40 yaş arası olduğu; % 77,8'inin evli olduğu; % 90,7'sinin lisans mezunu olduğu; % 42,7'sinin 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu ve % 53,2'sinin haftada 26-35 saat arası çalıştığı tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, zaman yönetimi envanteri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, Alay ve Koçak (2002) tarafından yapılmıştır. Ölçek 27 maddeden oluşmaktadır. Zaman yönetimi envanteri ölçeği zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman harcattırıcılar olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .85 olduğu görülmüştür. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Zaman Planlaması Alt Boyutu	248	2.44	4.75	3.8773	.59970	-.417	.155	-.602	.308
Zaman Tutumları Alt Boyutu	248	2.43	4.57	3.6532	.52506	-.119	.155	-.575	.308
Zaman Harcattırıcılar Alt Boyutu	248	1.00	4.75	3.6089	.86704	-.928	.155	.507	.308
Zaman Yönetimi Envanteri Genel Ölçeği	248	2.85	4.67	3.7794	.43540	-.078	.155	-.049	.308

p < .05

Öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Ayrıca zaman yönetimi envanteri aritmetik ortalaması 3,77±0,43 ile ortalamasının üstünde çıktığı görülmektedir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Envanteri Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
----------	---	----------	------	---	----	---

Zaman Planlaması	Alt Erkek	40	3.6281	.69047					
Boyutu	Kadın	208	3.9252	.57010	-2.558	49.735	.014*		
Zaman Tutumları	Alt Erkek	40	3.3679	.30671					
Boyutu	Kadın	208	3.7081	.54081	-5.550	93.294	.000*		
Zaman Harcattırıcılar	Alt Erkek	40	3.2125	.99446					
Boyutu	Kadın	208	3.6851	.82129	-2.826	49.741	.007*		
Zaman Yönetimi Genel Ölçeği	Erkek	40	3.4991	.40624					
	Kadın	208	3.8333	.42072	-4.627	246	.000*		

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin zaman yönetimi tutum ve beceri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre zaman yönetimi tutum ve beceri algılarının kadın ve erkeğe göre farklılık çıkmıştır. Buna göre zaman yönetimi envanteri genel ve alt boyutlarında kadınların algısı erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Diğer bir ifade ile kadın öğretmenlerin zaman yönetimleri daha iyi çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Envanteri Algılarının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Zaman Planlaması	Alt	4	3.8125	.00000	Gruplar arası	2.860	2	1.430	4.075	.018
Boyutu	31-40 yaş arası	189	3.8201	.60473	Grup içi	85.971	245	.351		
	41-50 yaş arası	55	4.0784	.56471	Toplam	88.831	247			3>2
	Total	248	3.8773	.59970						
Zaman Tutumları	Alt	4	2.8571	.00000	Gruplar arası	6.327	2	3.164	12.548	.000
Boyutu	31-40 yaş arası	189	3.5994	.50741	Grup içi	61.769	245	.252		
	41-50 yaş arası	55	3.8961	.49750	Toplam	68.096	247			3>1.2
	Total	248	3.6532	.52506						
Zaman Harcattırıcılar	Alt	4	2.5000	.00000	Gruplar arası	5.178	2	2.589	3.514	.031
Boyutu	31-40 yaş arası	189	3.6124	.86271	Grup içi	180.507	245	.737		
	41-50 yaş arası	55	3.6773	.86692	Toplam	185.685	247			2.3>1
	Total	248	3.6089	.86704						
Zaman Yönetimi Genel Ölçeği	Alt	4	3.3704	.00000	Gruplar arası	3.126	2	1.563	8.763	.000
Envanteri	31-40 yaş arası	189	3.7321	.42991	Grup içi	43.698	245	.178		
	41-50 yaş arası	55	3.9717	.40716	Toplam	46.824	247			3>1.2
	Total	248	3.7794	.43540						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda;

Zaman planlaması alt boyutu ile yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(2,245); ,018). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe sonucuna göre 41-50 yaş arası grubun zaman planlama algısı 31-40 yaş arası gruptan daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Zaman tutumları alt boyutu ile yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(2,245); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe sonucuna göre 41-50 yaş arası grubun zaman tutumları algısı 20-30 yaş ile 31-40 yaş arası gruplardan daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Zaman harcattırıcılar alt boyutu ile yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(2,245); ,031). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe sonucuna göre 20-30 yaş ile 31-40 yaş arası grupların zaman harcattırıcılar algısı 41-50 yaş arası gruptan daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Zaman yönetimi envanteri genel boyutu ile yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(2,245); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe

sonucuna göre 41-50 yaş arası grubun zaman yönetimi envanteri genel algısı 20-30 yaş ile 31-40 yaş arası gruplardan daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Envanteri Algılarının Medeni Durumlarına Göre İncelenmesi

Değişken			N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Zaman Planlaması Boyutu	Alt	Evli	193	3.8527	.54800	-1.018	71.059	.312
		Bekar	55	3.9636	.75334			
Zaman Tutumları Boyutu	Alt	Evli	193	3.6566	.46434	.149	67.966	.882
		Bekar	55	3.6416	.70302			
Zaman Harcattırıcılar Boyutu	Alt	Evli	193	3.4715	.87118	-4.885	246	.000*
		Bekar	55	4.0909	.66032			
Zaman Yönetimi Envanteri Genel Ölçeği	Evli	Evli	193	3.7453	.37847	-1.849	67.508	.069
		Bekar	55	3.8990	.58232			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların medeni durumlarına göre öğretmenlerin zaman yönetimi tutum ve beceri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre sadece zaman harcattırıcılar algılarının evli ve bekara göre farklılık çıkmıştır. Buna göre zaman harcattırıcılar alt boyutunda bekarların algısı evlilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Diğer bir ifade ile bekar öğretmenlerin zaman harcattırıcıları daha yüksektir.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Envanteri Algılarının Öğrenim Durumlarına Göre İncelenmesi

Değişken				N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Zaman Planlaması Boyutu	Alt	Lisans	225	3.8975	.60160	1.668	246	.097	
		Yüksek Lisans	23	3.6793	.55465				
Zaman Tutumları Boyutu	Alt	Lisans	225	3.6883	.48101	2.286	23.753	.031*	
		Yüksek Lisans	23	3.3106	.77729				
Zaman Harcattırıcılar Boyutu	Alt	Lisans	225	3.6044	.88179	-.251	246	.802	
		Yüksek Lisans	23	3.6522	.72197				
Zaman Yönetimi Envanteri Genel Ölçeği	Lisans	Lisans	225	3.7998	.44020	2.330	246	.021*	
		Yüksek Lisans	23	3.5797	.33082				

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların öğrenim durumlarına göre öğretmenlerin zaman yönetimi tutum ve beceri algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre sadece zaman tutumları alt boyutu ile zaman yönetimi envanteri genel algılarının lisans ve yüksek lisansa göre farklılık çıkmıştır. Buna göre zaman tutumları alt boyutu ile zaman yönetimi envanteri genel boyutunda lisans mezunlarının algısı yüksek lisans mezunlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Envanteri Algılarının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Zaman Planlaması Alt Boyutu	6-10 yıl arası	68	3.6801	.64551	Gruplar arası Grup içi Toplam	5.199	3	1.733	5.056	.002*
	11-15 yıl arası	106	3.8821	.62882						
	16-20 yıl arası	47	4.0027	.43981						
	21 yıl ve üzeri	27	4.1366	.45137						
					88.831	247			3.4>1	

	Total	248	3.8773	.59970						
Zaman	6-10 yıl arası	68	3.7479	.67329	Gruplar arası	4.708	3	1.569	6.041	.001*
Tutumları Alt	11-15 yıl arası	106	3.4987	.46123	Grup içi	63.388	244	.260		
Boyutu	16-20 yıl arası	47	3.8298	.43232	Toplam	68.096	247			1.3>2
	21 yıl ve üzeri	27	3.7143	.28295						
	Total	248	3.6532	.52506						
Zaman	6-10 yıl arası	68	4.0331	.65207	Gruplar arası	17.352	3	5.784	8.384	.000*
Harcattırıcılar	11-15 yıl arası	106	3.4057	.84053	Grup içi	168.334	244	.690		
Alt Boyutu	16-20 yıl arası	47	3.5213	.86104	Toplam	185.685	247			1>2.3.4
	21 yıl ve üzeri	27	3.4907	1.10175						
	Total	248	3.6089	.86704						
Zaman	6-10 yıl arası	68	3.7500	.51834	Gruplar arası	1.702	3	.567	3.068	.029*
Yönetimi	11-15 yıl arası	106	3.7121	.42648	Grup içi	45.121	244	.185		
Envanteri	16-20 yıl arası	47	3.8865	.39465	Toplam	46.824	247			3.4>2
Genel Ölçeği	21 yıl ve üzeri	27	3.9314	.18165						
	Total	248	3.7794	.43540						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda;

Zaman planlaması alt boyutu ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,244); ,002). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe sonucuna göre 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri grubun zaman planlaması algısı 6-10 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Zaman tutumları alt boyutu ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,244); ,001). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe sonucuna göre 6-10 yıl ve 16-20 yıl grubun zaman tutumları algısı 11-15 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Zaman harcattırıcılar alt boyutu ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,244); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe sonucuna göre 6-10 yıl mesleki deneyim grubun zaman harcattırıcılar algısı 11-15 yıl, 16-20yılı ve 21 yıl üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Zaman yönetimi envanteri genel boyutu ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,244); ,029). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe sonucuna göre 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri grubun zaman yönetimi envanteri genel algısı 11-15 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri ile haftada ortalama çalışma süresi grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 8. Öğretmenlerin Zaman Yönetimi Envanteri Algılarının Haftada Ortalama Çalışma Süresi Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri			ANOVA Sonuçları					
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Zaman	15-25 saat arası	35	3.7518	.46015	Gruplar arası	.954	3	.318	.883	.451
Planlaması Alt	26-35 saat arası	132	3.9034	.58203	Grup içi	87.877	244	.360		
Boyutu	36-50 saat arası	60	3.9250	.71194	Toplam	88.831	247			
	51 saat ve üzeri	21	3.7857	.56547						
	Total	248	3.8773	.59970						
Zaman	15-25 saat arası	35	4.1061	.26915	Gruplar arası	10.179	3	3.393	14.295	.000*
Tutumları Alt	26-35 saat arası	132	3.5942	.44087	Grup içi	57.916	244	.237		
Boyutu	36-50 saat arası	60	3.6405	.61543	Toplam	68.096	247			1>2.3.4
	51 saat ve üzeri	21	3.3061	.61824						
	Total	248	3.6532	.52506						
Zaman	15-25 saat arası	35	3.7429	.29384	Gruplar arası	7.432	3	2.477	3.391	.019*
Harcattırıcılar	26-35 saat arası	132	3.6780	.85579	Grup içi	178.253	244	.731		
Alt Boyutu	36-50 saat arası	60	3.5667	.97952	Toplam	185.685	247			1.2>4
	51 saat ve üzeri	21	3.0714	1.06695						

Total	248	3.6089	.86704							
Zaman	15-25 saat arası	35	3.8423	.29878	Gruplar arası	1.226	3	.409	2.187	.090
Yönetimi	26-35 saat arası	132	3.7898	.35435	Grup içi	45.597	244	.187		
Envanteri	36-50 saat arası	60	3.7981	.62283	Toplam	46.824	247			
Genel Ölçeği	51 saat ve üzeri	21	3.5556	.40164						
Total		248	3.7794	.43540						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin zaman yönetimi envanteri algılarına ait aritmetik ortalamalarının haftada ortalama çalışma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda;

Zaman tutumları alt boyutu ile haftada ortalama çalışma süresi gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,244); ,000). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe sonucuna göre 15-25 saat arası grubun zaman tutumları algısı 26-35 saat arası, 36-50 saat arası ve 51 saat ve üzeri arası haftada ortalama çalışma süresi gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Zaman harcattırıcılar alt boyutu ile haftada ortalama çalışma süresi gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,244); ,019). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden Sheffe sonucuna göre 15-25 saat arası ve 26-35 saat arası haftada ortalama çalışma süresi grubun zaman harcattırıcılar algısı 51 saat ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, öğretmenlerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, değişkenlerine göre zaman yönetimi tutum ve beceri düzeylerinde anlamlı farklar var mıdır? sorusuna cevap aranmıştır. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin zaman yönetimi tutum ve beceri düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 83,9'unun kadın olduğu; % 76,2'sinin 31-40 yaş arası olduğu; % 77,8'inin evli olduğu; % 90,7'sinin lisans mezunu olduğu; % 42,7'sinin 11-15 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu ve % 53,2'sinin haftada 26-35 saat arası çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca zaman yönetimi envanteri aritmetik ortalaması ortalamasının üstünde çıktığı görülmektedir. Cinsiyete göre incelemede; zaman yönetimi tutum ve beceri algılarının kadın ve erkeğe göre farklılık çıkmıştır. Buna göre zaman yönetimi envanteri genel ve alt boyutlarında kadınların algısı erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Diğer bir ifade ile kadın öğretmenlerin zaman yönetimleri daha iyi çıkmıştır.

Yaşa göre incelemede; zaman planlaması alt boyutunda; 41-50 yaş arası grubun zaman planlama algısı 31-40 yaş arası gruptan daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Zaman tutumları alt boyutunda 41-50 yaş arası grubun zaman tutumları algısı 20-30 yaş ile 31-40 yaş arası gruplardan daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Zaman harcattırıcılar alt boyutunda; 20-30 yaş ile 31-40 yaş arası grupların zaman harcattırıcılar algısı 41-50 yaş arası gruptan daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Zaman yönetimi envanteri genel boyutunda ise 41-50 yaş arası grubun zaman yönetimi envanteri genel algısı 20-30 yaş ile 31-40 yaş arası gruplardan daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Diğer yandan sadece zaman harcattırıcılar algılarının evli ve bekara göre farklılık çıkmıştır. Buna göre bekarların algısı evlilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca zaman yönetimi envanteri genel algılarının lisans ve yüksek lisansa göre farklılık çıkmıştır. Buna göre lisans mezunlarının algısı yüksek lisans mezunlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Mesleki deneyime göre incelemede; zaman planlaması alt boyutunda; 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri grubun zaman planlaması algısı 6-10 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Zaman tutumları alt boyutunda 6-10 yıl ve 16-20 yıl grubun zaman tutumları algısı 11-15 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Zaman harcattırıcılar alt boyutunda; 6-10 yıl mesleki deneyim grubun zaman harcattırıcılar algısı 11-15 yıl, 16-20yıl ve 21 yıl üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Zaman yönetimi envanteri genel boyutunda ise 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri grubun zaman yönetimi envanteri genel algısı 11-15 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Haftada ortalama çalışma süresine göre incelemede; zaman tutumları alt boyutunda; 15-25 saat arası grubun zaman tutumları algısı 26-35 saat arası, 36-50 saat arası ve 51 saat ve üzeri arası haftada ortalama çalışma süresi gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Zaman harcattırıcılar alt boyutunda ise 15-25 saat arası

ve 26-35 saat arası haftada ortalama çalışma süresi grubun zaman harcattırıcılar algısı 51 saat ve üzeri mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Mevcut çalışmada cinsiyet değişkenine göre zaman yönetimi envanteri genel ölçeği ve zaman tutumları ve zaman harcattırıcılar alt boyutlarında; kadınların zaman yönetimi algıları erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. Gözel (2009)'ın ilköğretim öğretmenlerine, Demirtaş ve Özer (2007)'in öğretmen adaylarına, Erdul (2005), üniversite öğrencilerine yapmış oldukları çalışmalarda cinsiyet değişkenine göre, zaman harcattırıcılar alt boyutunda tespit edilen sonuçlar ile mevcut çalışmada elde edilen bulgular benzerlik göstermektedir. İşcan (2008), Alay ve Koçak (2002), Andıç (2009) ve Yılmaz ve arkadaşlarının (2010) üniversite öğrencilerine yapmış oldukları çalışmalarda ise zaman harcattırıcılar alt boyutuna ilişkin anlamlı farklılık tespit edilememesi mevcut araştırmanın sonucuyla örtüşmemektedir.

Genel zaman yönetiminde erkek ve kadın beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu araştırmadan farklı olarak Gözel (2009), Andıç (2009) ile İşcan (2008)'in üniversite öğrencilerine yapmış oldukları çalışmalarda cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık bulunamamıştır. Mevcut araştırmada katılımcıların zaman yönetimleri genel boyutunda; 41-50 yaş arası grubun zaman yönetimi genel algısı 20-30 yaş arası ve 31-40 yaş arası gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Literatürde ise Andıç (2009) ve Sayan (2005)'in çalışmaları göre genel zaman yönetimi ile yaş değişkeni arasında anlamlı farklılık tespit edilmediği görülmektedir.

Kaynakça

- Akyüz, B., Ünal , Ö., Mete , M., & Doger, F. (2015). İnşaat Sektöründe Zaman Yönetimi: Irak'ın Kuzeyindeki Türk Şantiyeleri Üzerine Bir Araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 85-107.
- Akyüz, M., Yılmaz, F., & Aldemir , K. (2020). Zaman Yönetim Becerilerinin Akademik Başarı İle İlişki . *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 414-424.
- Alay, S., & Koçak, S. (2002). Validity and Reliability of Time Management Questionnaire. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9-13.
- Andıç, H. (2009). *Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik başarıları Arasındaki İlişki*. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.
- Çelikten, M., Şanal , M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği Ve Özellikleri. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* , 207-237 .
- Demirtaş, H., & Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkisi. *Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi*, 44-56.
- Doğan, Ö. (2018). Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama. *AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* , 149-174.
- Erdul, G. (2005). *Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki*. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Gözel, E. (2009). *İlköğretim okulu öğretmenlerinin zaman yönetimi hakkındaki görüşleri*. . Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Güçlü, N. (2001). Zaman yönetimi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 87-107.
- İşcan, S. (2008). *Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi*. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- İşcan, S. (2008). *Pamukkale üniversitesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi*. . Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Keresteci, G. T. (2011). *Zaman Yönetimi: Literatür Taraması* . Edirne : Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
- Keş, D. G. (2022). *Sınıf Öğretmenlerinin Zaman Yönetimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi*. Denizli:

- Omay, U. (2008). Boş Zamanın Manipülasyonu Ve Çalışma. "İş,Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , 122-156.
- Sayan, İ. (2005). *Yönetici Hemşirelerde Zaman Yönetimi*. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Türe, G. (2013). *Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ile Stres Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Yeditepe Üniversitesi Örneği*. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yılmaz, İ., Yoncalık, O., & Bektaş, F. (2010). Zaman yönetimi davranışı ile akademik başarı arasındaki ilişki. *E-Journal of New World Sciences Academy*, 187-194.

EXTENDED ABSTRACT

In this research, are there any significant differences in teachers' time management attitudes and skill levels according to gender, age, marital status, professional seniority? The answer to the question has been sought. In other words, it was aimed to examine teachers' time management attitudes and skill levels. 83.9% of the teachers participating in the research were women; 76.2% of them are between the ages of 31-40; 77.8% were married; 90.7% had a bachelor's degree; It was determined that 42.7% had 11-15 years of professional experience and 53.2% worked 26-35 hours a week. In addition, it is seen that the arithmetic mean of the time management inventory is above the average. In the analysis by gender; Time management attitudes and skill perceptions differ between men and women. Accordingly, it was found that women's perception was higher than men in the general and sub-dimensions of the time management inventory. In other words, female teachers' time management was better.

In the analysis according to age; In the time planning sub-dimension; It was concluded that the time planning perception of the group between the ages of 41-50 was higher than the group between the ages of 31-40. In the time attitudes sub-dimension, it was concluded that the group between the ages of 41-50 perceived their perception of time attitudes higher than the groups between the ages of 20-30 and 31-40. In the time wasting sub-dimension; It was concluded that the groups between the ages of 20-30 and 31-40 perceived the perception of time wasters higher than the group between the ages of 41-50. In the general dimension of time management inventory, it was concluded that the group between the ages of 41-50 perceived the general perception of time management inventory higher than the groups between the ages of 20-30 and 31-40.

On the other hand, there was a difference in the perceptions of only time wasters between married and single people. Accordingly, it was found that the perception of single people was higher than that of married people. In addition, general perceptions of time management inventory differed according to undergraduate and graduate degrees. Accordingly, it was found that the perception of undergraduate graduates was higher than that of graduate graduates.

In the review according to professional experience; In the time planning sub-dimension; It was concluded that the time planning perception of the groups aged 16-20 years and 21 years and above was higher than the groups with professional experience of 6-10 years. In the time attitudes sub-dimension, it was concluded that the 6-10 years and 16-20 years groups perceived time attitudes higher than the 11-15 years professional experience groups. In the time wasting sub-dimension; It was concluded that the group with 6-10 years of professional experience perceived time wasters to be higher than the groups with 11-15 years of professional experience, 16-20 years of professional experience and over 21 years of professional experience. In the general dimension of time management inventory, it was concluded that the general perception of time management inventory of the groups with 16-20 years and 21 years and above perceived it higher than the groups with professional experience of 11-15 years.

In the analysis according to the average working hours per week; In the time attitudes sub-dimension; It was concluded that the perception of time attitudes of the 15-25 hour group was higher than the average working

hours per week groups of 26-35 hours, 36-50 hours and 51 hours and above. In the time wasters sub-dimension, it was concluded that the groups with average working hours between 15-25 hours and 26-35 hours per week perceived time wasters higher than the groups with 51 hours and more professional experience.

In the current study, in the time management inventory general scale and time attitudes and time wasters sub-dimensions according to gender variable; Women's time management perceptions were higher than men. In the studies conducted by Gözel (2009) on primary school teachers, by Demirtaş and Özer (2007) on prospective teachers, and by Erdul (2005) on university students, the results obtained in the time wasting sub-dimension are similar to the findings obtained in the current study, according to the gender variable. In the studies conducted by İşcan (2008), Alay and Koçak (2002), Andıç (2009) and Yılmaz et al. (2010) on university students, no significant difference was detected regarding the time wasters sub-dimension, which does not coincide with the results of the current research.

A significant difference was detected between the opinions of male and female physical education teachers in general time management. Unlike this study, in the studies conducted by Gözel (2009), Andıç (2009) and İşcan (2008) on university students, no significant difference was found according to the gender variable. In the current research, participants' time management in general dimension; The general perception of time management in the group between the ages of 41-50 was higher than the groups between the ages of 20-30 and 31-40. In the literature, according to the studies of Andıç (2009) and Sayan (2005), it is seen that there is no significant difference between general time management and the age variable.